

UDK: 631.356

PILLALARNI JONSIZLANTIRISH VA QURITISHDAGI QURILMALARNING SAMARADORLIGI TAHLILI

¹ N.Ahmadjonov, magistr, R.Yunusov, dotsenti,

² B.Maxmudov, katta o‘qituvchi,

¹ (Milliy tadqiqot universiteti) “TIQXMMI”

² (Namangan muhandislik texnologiya instituti)

Annotatsiya. Ushbu maqolada pilla g‘umbagini sifatli jonsizlantirish va quritish jarayonida qayta ishlash uchun yaratilgan tejamkor texnika va texnologiyalar haqida so‘z boradi. Ushbu texnika va texnologiyalar yordamida g‘umbakni jonsizlantirish va quritishda energiya, vaqt va iqtisodiy tejamkorlikka erishiladi.

Kalit so‘zlar. Tirik pilla, jonsizlantirish, agregat, o‘ta yuqori chastota, issiq bug‘, quruq pilla.

Аннотация. В данной статье представляется материал об экономически рациональнѣх приѣмах и технологиях, созданных для эффективного умерщвления и обработки коконов при сушке. С помощью этих приѣмов и технологий достигается экономия энергии и сокращение времени технологического процесса при умерщвлении и сушке куколки.

Ключевые слова. живой кокон, дезактивация, агрегат, сверхвысокая частота, горячий пар, сухой кокон.

Abstract. This article describes cost-effective techniques and technologies created for high-quality devitrification and processing of cocoons during drying. Using these techniques and technologies, energy, time and economic savings are achieved when decontaminating and drying sponges.

Key words. Living cocoon, decontamination, unit, ultra-high frequency, hot steam, dry cocoon.

Kirish. Tabiiy ipakka bo‘lgan talab ko‘plab mamlakatlarda boshqa to‘qimachilik tolalari bilan taqqoslaganda juda yuqori hisoblanadi. Tut ipak qurti tolasining yuqori elastikligi, mustahkamligi va undan tayyorlanadigan matolarining go‘zalligi unga bo‘lgan talabni yanada orttiradi. Hozirgi kunda ipakchilik tarmog‘i butun dunyoda bugungi kunga qadar qishloq xo‘jaligining eng kam mexanizatsiyalashgan tarmog‘i bo‘lib qolmoqda. Qishloq xo‘jaligida ipakchilik tarmog‘ining ahamiyatini oshirishning muhim yo‘llaridan biri ipakchilikdagi asosiy jarayonlarni kompleks mexanizatsiyalash asosida ipak qurti va pilla yetishtirish texnologiyasini takomillashtirishdir. Quritish – mahsulotlardagi namlikni bug‘lash va undan hosil bo‘lgan bug‘larni chiqazib yuborish orqali mahsulotlarni suvsizlantiruvchi termal jarayondir. Pillachilik tarmog‘ining eng dolzarb muammosi yuqori navli raqobatbardosh pilla hamda ipak tolasi ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yishdir. Ushbu vazifalarni mavaffaqiyatli amalga oshirish uchun pillaga birinchi ishlov berish korxonalarini texnik jihatdan qayta qurollantirish, yangi texnika va texnologiyani joriy etish, yangi materiallardan foydalanish shu bilan birga texnologik jarayonlarni yo‘lga qo‘yish talab qilinadi. Pillani quritishda (g‘umbakni jonsizlantirish) qobiqning havo va suv o‘tkazish xususiyatlari muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga pilla qobig‘ining texnologik xususiyatlarini saqlab qolishda quritish jarayonini ta’siri katta. Ipakning fizik mexanik va kimyoviy xususiyatlari pillalarni quritish hamda saqlash sharoitiga bog‘liq. Seritsin taxminan 70°C haroratli suvda, kislota va asosli eritmalarda eriy boshlaydi; ayrim fermentlar ta’siriga chidamsiz; mikroorganizmlar ta’sirida esa yemiriladi. Seritsinning suvni shimuvchanlik va eruvchanlik ko‘rsatkichlari pilla iplarining chuvaluvchanlik xususiyatlariga katta ta’sir ko‘rsatadi[1].

1-rasm. Pillaga dastlabki ishlov berish texnologiyasi.

Metodlar. Takomillashgan texnologiya g‘umbakni jonsizlantirish va quritish jarayonlarini alohida ketma-ket bajarilishini ta’minlaydi. Takomillashgan texnologiyani ishlab chiqarish sharoitida tadqiq etish uchun mavsumda yetishtirilgan tirik pillalar olinib, nazorat va tajribaga ajratilgan. Tajribadagi pillalarga takomillashgan texnologiyada tavsiya etilgan rejimda, nazoratdagi pillalarga esa mavjud texnologiyada ishlov berilgan. So‘ngra, ularning tarkibidagi namligi absolyut quruq holatdagi vazniga nisbatan aniqlangan (1-rasm).

Har ikki variantda yarim quritilgan pilla namunalari soyali quritgichda konditsion namlikka qadar quritilib, vaqti aniqlandi. Natijada bu vaqt tajribada nazoratga nisbatan 15-20 kunga qisqarishi ma’lum bo‘ldi. Tadqiqotlar davomida quritilgan pillalar mavjud standartga muvofiq tashqi belgilariga ko‘ra saralash natijasida navli pillalar chiqishi nazoratga nisbatan 8,0%ga yuqori bo‘lishini, dog‘li pillalar chiqishi esa 5,3%ga kamayishini ko‘rsatdi. Shuningdek, g‘umbakning chiqishi nazoratga nisbatan 3,1%ga, jumladan sariq rangli g‘umbaklar miqdori esa 16,2%ga yuqori bo‘ldi.

Bu konveyerli qurilma ikki energiya ya’ni quyosh energiyasi (issiqlik energiyasi) va elektr energiyasi orqali ishlaydi. Agar kamera ichidagi quyosh energiyasi orqali harorat yetarli darajada qizisa, qurilma elektr energiyasdan foydalanmaydi. Agar harorat belgilanganidan tushib ketsa elektr energiyasi orqali yana qizdiriladi (2- va 3-rasmlar).

2-rasm. Tut ipak qurtini jonsizlantirish va quritishga mo‘ljallangan konveyerli qurilma.

3-rasm. Qurilmaning umumiy ko‘rinish sxemasi.

1 - issiqlik izolyatsion korpus; 2 - yo‘naltiruvchi charxlar; 3 - harakatlantiruvchi charxlar; 4 - konveyer, zanjir; 5 - quyosh nurini o‘tkazuvchi oyna va qizdiruvchi qora jism (kollektor); 6 - gorizontal va vertikal 360* aylanuvchi tayanch; 7 - qurilmaga quyosh nurini tushish burchagini sozlovchi predmet; 8 - maxsulot kirish joyi; 9 - quritilgan maxsulotni avtomatik ochilish orqali chiqaruvchi soha; 10 - elektr energiyasi yordamida qizdiruvchi element; 11 - avtomatik ventilyatsiya tizimi; 12 - namlik va harorat datchiklari; 13 - mexatronik tizim boshqaruvi.

Natijalar. Pillani jonsizlantirish uchun o‘ta yuqori chastotali (O‘YUCH) tokning vaqtga ta’siri

Tavsiya etilayotgan O‘ta yuqori chastotali elektromagnit maydon (O‘YUCH) orqali pillalarni o‘ldirish. Bu usulda chastotali maydonda, paydo bo‘ladigan ichki issiqlik almashniuvi natijasida g‘umbakning o‘limi sodir bo‘ladi. G‘umbakda ichki issiqlik almashinuv jarayoni va qobiqning xususiyatlarini o‘zgartirishi chastota parametrlarini tanlashga va elektr maydon kuchlanishiga bog‘liq. Pilla ichidagi harorat konvekt usuli bilan tashqariga chiqariladi. 2450 mGs chastotali tokda 30 sekund ishlov beriladi. Ichida qobiq qizimasdan g‘umbak o‘ladi. Bunda pilla 13-15 % vaznini yo‘qotadi va soyada quritish davri 15-20 kungacha qisqaradi [2-4].

Quritish kameralaridagi optimal parametrlar ustida olib borilgan tajriba ishlarida quyidagi keltirilgan qiymatlar asosli deb topilgan jadvalda.

Omillar	birligi	X	min	max	o‘rtacha
t(vaqt)	soat	X_1	2,5	3,5	3
T (harorat)	°C	X_2	75	85	80
H (namlik)	%	X_3	10	12	11

Ushbu qurilmada quritgichga avtomatik boshqaruvli mexatronik tizim qo‘llanilishi orqali yoqilg‘i sarfini kamaytirish, muqobil energiya manbalarini pilla sanoatiga tadbiq etish hamda pillalarni qayta ishlash tannarxini kamaytirish masalalari tadqiq etilgan

Olib borilgan ishlar yuzasidan quyidagilarni samaradorlik sifatida keltirish mumkin: g‘umbakni jonsizlantirish va quritishda quyosh issiqlik energiyasini qo‘llashning texnologik yechimiga, mexatronik tizim orqali boshqariladigan quritish kamerasidagi sarflangan birlik energiyadan samaradorlikga erishilgan.

Mexatronik tizim yordamida boshqariladigan quritish kamerasini pilla g‘umbaklarini o‘ldirish va quritishga qo‘llash natijasida, 2,7 kg pilla 1,5 kg gacha yarim quritilishi va 100 % g‘umbak o‘ldirilishida quyosh energiyasidan foydalanib kimyoviy zaharlash usuliga nisbatan iqtisodiy samara o‘rtacha har bir kg pilladan 690 so‘mni tashkil qildi. Ushbu qiymat hisobini quyidagicha ko‘rish mumkin:

- korxonalar uchun 1 kvk elektr energiya $s=450$ so‘m
- elektr isitkichlar umumiy quvvati $P=3,2$ kvk
- 3,5 soat quritish davomida elektr energiyasidan foydalanish vaqti $t=0,33$ soat
- quritilgan hom pilla og‘irligi $m=2,7$ kg
- bir kunlik qo‘l mehnati harajati $x=60\ 000$ so‘m
- bir marta quritish jarayoniga ketgan vaqt ulushi $k=0,35$
- umumiy harajat: 7954 so‘m
- kimyoviy zaharlash yo‘li bilan 1 kg pillani tayyorlash uchun harajat: 8 644 so‘m.

Har bir kg pilla uchun iqtisodiy samara: $8644-7954=690$ so‘m.

Mexatronik tizim yordamida boshqariladigan quritish uskunasi yaratilgan hamda quyosh va qisman elektr energiyalari yordamida quritish kamerasidagi harorat, vaqt, namlik parametrlarini optimal boshqarish orqali quritish jarayonlarimalga oshirilishi orqali sifat bo‘yicha samaradorlikga erishilgan [3,4].

Xulosa. Oxirgi yillardagi axborot manbalarining taxlili va nazariy va eksperimental tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki o‘ta yuqori chastotali elektromagnit maydon (O‘YUCH) va orqali pillalarni o‘ldirish va quritish yuqori samaraga erishilyapti. Bu usulda amalda qobiq qizimaydi. Bu quyidagicha tushuntiriladi: O‘YUCH energiyasini dielektrik singdiruvchanligi har xilligi bois asosan g‘umbakka yutiladi, uning natijasida g‘umbak 90-95°C gacha qiziydi va O‘YUCH quvvatiga bog‘liq holda 30 sekundda o‘ladi. Quritilgan pillalar mavjud standartga muvofiq tashqi belgilariga ko‘ra saralash natijasida navli pillalar chiqishi nazoratga nisbatan 8,0%ga yuqori bo‘lishini, dog‘li pillalar chiqishi esa 5,3%ga kamayishini ko‘rsatgan. Shuningdek, g‘umbakning chiqishi nazoratga nisbatan 3,1%ga, jumladan sariq rangli g‘umbaklar miqdori esa

16,2%ga yuqori bo‘lgan. Konveyerli qurilmada ham pillalarning sifat ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan va uning natijasida sezilarli iqtisodiy samaradorlikka erishilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga sharxdan. <http://www.press-service.uz>.
2. Bagovutdinov N.G., Butenko G.V. va boshqalar. Pillachilar uchun qo‘llanma. Toshkent.: «O‘qituvchi», 1984.
3. Maxmudov B.M. “Mexatronik tizim yordamida boshqariladigan konveyerli quritish uskunasini yaratish va optimal parametrlarini aniqlash” Diss. dok. Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari. Namangan, 2022.
4. Халиқназаров Ў.А., Юнусов Р.Ф. Пилла ғумбагини жонсизлантиришда ўта юқори частотали электромагнит майдон таъсири // Аграр фан назарияси ва амалиётидаги долзарб муаммолар ва уларнинг ечимлари. Халқаро конф. материаллар тўплами. ТошДАУ, 2020 йил 14-15 декабрь. 790-793 б.